

UMUMIY AMALIYOT HAMSHIRALARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA TURKIYA TAJRIBASI

Xakimjonova Kamolaxon Rasuljon qizi

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti

Tarmoq kengashlari bilan ishlash va kasbiy standartlar guruhi yetakchi mutaxassis

E-mail: kamolayusufkhodjayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda Turkiya ta'lim jarayonida tibbiyotning o'rni, ayniqsa, amaliyot hamshirasi sohasida olib borilayotgan keng ko'lamlı yangiliklar, malaka standartlarini mukammallashtirish, sifatli kadrlar yetishtirishda qo'yilgan talablar hamda ularning ta'lim dasturlari xususida so'z yuritiladi.

Shuningdek, O'zbekistonda tibbiyotning tutgan o'rni hamda xalqaro tajribalar asosida yo'lga qo'yilayotgan samarali maqsad va vazifalar haqida, shu bilan birgalikda bu sohada qo'llanilishi mumkin bo'lgan takliflar borasida fikr-mulohazalar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, malaka talablari, amaliyot hamshirasi, umumiy amaliyot hamshiralik bo'limi rahbarlari, hamshiralalar funksiyalarini kengaytirish, Turkiya ta'lim tizimi, kasbiy standartlar, O'zbekiston tibbiyoti, malaka oshirish.

TURKEY'S EXPERIENCE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF GENERAL PRACTICE NURSING

Abstract: This article discusses the role of medicine in the Turkish educational process, especially the large-scale innovations in the field of practical nursing, the improvement of qualification standards, the requirements for training quality personnel, and their educational programs.

The article also discusses the role of medicine in Uzbekistan and the effective goals and objectives being established based on international experience, as well as comments on proposals that can be applied in this area.

Key words: medical education, qualification requirements, nurse practitioner, general practice nursing department heads, expansion of nurses' functions, Turkish education system, professional standards, Uzbek medicine, advanced training.

ОПЫТ ТУРЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МЕДСЕСТЁР ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Аннотация: В данной статье рассматривается роль медицины в образовательном процессе Турции, в частности, масштабные инновации, осуществляемые в области практического сестринского дела, повышение квалификационных стандартов, требования к подготовке качественных кадров и их образовательные программы.

В статье также рассматривается роль медицины в Узбекистане и поставленные эффективные цели и задачи на основе международного опыта, а также предложения, которые можно применить в этой сфере.

Ключевые слова: медицинское образование, квалификационные требования, медицинская сестра, заведующие отделениями сестринского дела общей практики, расширение функций медицинских сестер, турецкая система образования, профессиональные стандарты, узбекская медицина, повышение квалификации.

Umumiy amaliyot hamshirasi – bugungi kunda sog‘liqni saqlash tizimida katta bosqich bo‘lib, birlamchi tibbiy xizmat sifatini oshirishda muhim o‘rin egallamoqda. Ularning kasbiy tayyorgarligi, malaka darajasi va mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatlari tibbiy xizmat ko‘rsatish sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Turkiya Respublikasining bu borada olib borayotgan keng ko‘lamli ishlari hamda ilg‘or tajribasini tahlil qilgan holda, bugungi kunda aynan O‘zbekiston uchun maqbul jihatlarni tatbiq etish, aholi turmush-tarzi va sog‘ligi uchun yetarlicha yordam ko‘rsatish, shuningdek, mazkur soha vakillarining malakalarini yanada oshirish uchun ushbu xorijiy tajribani ilmiy-nazariy o‘rgangan holda kerakli amaliy ishlarni amalga oshirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Shuni ta‘kidlash lozimki, 2023-yil holatiga ko‘ra, Turkiyada 128 ta tibbiyot fakulteti mavjud bo‘lib, ulardan 91 tasi davlat universitetlariga, 37 tasi esa fond universitetlariga qarashli. Ushbu tibbiyot fakultetlarining 76 tasi tibbiyot sohasiga xodimlar tayyorlaydi. Eng ko‘p tibbiyot maktablari bo‘lgan uchta viloyat orasida: Istanbulda 30 ta, Anqarada 13 ta, Izmirda 8 ta tibbiyot fakultetlari mavjud. Bugungi kunda ushbu ta‘lim maskanlarida nafaqat mahalliy, balki xorijiy talabalarning soni ham ortmoqda¹.

Turkiyada hamshiralik bo‘yicha oliy ma‘lumot beruvchi bakalavriat dasturlari mavjud bo‘lib, umumiy amaliyot hamshiralari kamida 4 yillik ta‘lim olishadi. Ularga oliy ta‘lim dasturlari klinik amaliyot, sog‘liqni saqlash tizimini boshqarish, tibbiy etika, estetika, diantologiya va raqamli texnologiyalarni mukammal o‘rganish bo‘yicha chuqur bilim beriladi. Bundan tashqari, Turkiya qonunchiligida umumiy amaliyot hamshiralari mustaqil faoliyat yuritishiga ruxsat berilgan bo‘lib, bu yosh mutaxassislarning amaliyot jarayonida tajriba orttirishlari uchun keng imkoniyat yaratadi².

Umumiy amaliyot hamshirasi o‘z kasbiy faoliyati doirasida bemorlarga mustaqil ravishda xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, shifokor tomonidan qo‘yilgan tashxis asosida belgilangan dori vositalari bilan muolajalarni amalga oshiradi. Shuningdek, u sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib etish, kasalliklarning oldini olish yo‘lida mustaqil faoliyat yurita oladi va bu orqali tibbiyot sohasiga o‘z salohiyati hamda hissasini qo‘shish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuni ta‘kidlash joizki, umumiy amaliyot hamshirasi maxsus dasturiy ta‘minot orqali bemorlar holatini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo‘lib, bevosita bu jarayon ularning tajribasi yanada oshishiga imkon beradi.

Insoniyat yaralibdiki, tibbiyot uning asosiy ehtiyojlar majmuiga aylangan. Shu sabab ham bugun dunyoning qaysi burchagiga nigoh tashlamaylik, bu sohada doimiy izlanishlarning guvohi bo‘lamiz. Xususan, tibbiyot otasi bo‘lgan bobomiz Ibn Sino aytganidek: “Agar havoda chang va tutun bo‘lmasa edi, kishi ming yil yashagan bo‘lardi”.

Fikrimiz isboti sifatida, tibbiyotning rivojlanishi hamda uni xalqaro tajribalar asosida mukammallashtirish borasida olib borilayotgan keng ko‘lamli ishlarni yurtimiz misolida ham ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim va ilm-fan sohasini tartibga soluvchi, innovatsiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan vazirlik tashkilotlariga mustaqil ishlab chiqilgan va tasdiqlangan o‘quv dasturlari, malaka talablari hamda o‘quv rejalari asosida ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha vakolatlarini berishi mumkin³.

¹ <https://www.saglik.gov.tr>

² <https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi>

³ <https://lex.uz/docs/-5013007>

Shuningdek, ta'lim standartlariga asoslangan holda, turli ta'lim shakllari va bosqichlariga mos ravishda malaka talablari, o'quv rejalari, o'quv dasturlari yoki ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tegishli dasturlar ishlab chiqiladi. Bu esa bevosita talabalarning kuchli bilim olishi, malakali kadrlar bo'lib yetishishi hamda o'z sohasining yetuk mutaxassislari bo'lishida amaliy ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda "malaka talablari" tushunchasiga alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi.

Malaka talablari – oliy ta'limda tegishli bosqichi bitiruvchisiga bilim, o'quv, ko'nikma va kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar⁴.

O'zbekistonda umumiy amaliyot hamshiralari uchun kasbiy-ta'limda ustuvor bo'lib qolmoqda. Umumiy amaliyot hamshirasining malaka oshirishi, ko'proq seminar-treninglar bilan cheklangan, mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatlari esa chegaralanganligi ba'zi bir chegaralarning vujudga kelishiga sabab bo'layotganligi ham sir emas, albatta.

Turkiya universitetlarida bevosita hamshiralik bilan bog'liq dasturlar mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan diplomga ega bo'lgan, bakalavriat darajasidagi fakultet va kollej bitiruvchilari, hamda hamshiralik sohasida ro'yxatdan o'tgan yoki xorijda ekvivalent ta'limni tamomlagan shaxslarning malakasi tan olinadi.

Turkiyaning "Hamshiralik qonuni"ning 4-moddasida:

"Hamshiralalar favqulodda vaziyatlardan tashqari shifokor tomonidan yozma shaklda berilgan muolajalarni qo'llash, har bir muhitda shaxs, oila va jamiyatning hamshiralik g'amxo'rligini ta'minlash va hamshiralik diagnostikasi jarayoni orqali qondirilishi mumkin bo'lgan sog'liq bilan bog'liq ehtiyojlarni aniqlaydi. Vakolatli sog'liqni saqlash xodimlari doimiy ravishda belgilangan ehtiyojlar doirasida hamshiralik parvarishini rejalashtirish va amalga oshirish, tekshirish va baholash uchun mas'ul bo'lgan.

Shuningdek, oilaviy tibbiyot qonunning uni qo'llashga doir qoidalari va ushbu Qonundan kelib chiqib kuchga kirgan qonun hujjatlari ular ham o'z vazifalarini bajaradilar"^{5/6}.

Ushbu qonunning 6-moddasiga muvofiq hamshiralik maktablarini tamomlagan va hamshiralik sohasiga ega bo'lgan ya'ni imtihonlardan a'lo-baho olganlar davlat xizmatiga hamshira sifatida qabul qilinadi. Ushbu moddaga ko'ra amalga oshiriladigan lavozimga tayinlash va ish haqini to'lashda 3656-sonli qonun qo'llaniladi.

Shu bois, tibbiyot tizimini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi yo'nalishlar dolzarb hisoblanadi:

- Hamshiralik bo'yicha bakalavriat darajasini keng joriy etish;
- Ilmiy-tadqiqot va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan ta'lim berish;
- Doimiy ravishda yangilanadigan, Turkiya tajribasiga asoslangan o'quv kurslari;
- Onlayn ta'lim va masofaviy treninglarni rivojlantirish;
- Umumiy amaliyot hamshirasi vakolatlarini kengaytirish, bemorga birlamchi yordam ko'rsatishda mustaqillik berish;
- Sertifikatlash va litsenziyalash tizimini kuchaytirish.

Shu o'rinda yurtimizda aynan shu soha vakillari uchun qo'yilgan talablar:

Ta'lim yo'nalishi: 0910100 – Oliy hamshiralik ishi (o'rta maxsus kasb-hunar tibbiy ta'lim asosida)

Tayyorlov yo'nalishi: 50910203 – Hamshiralik ishi

Mutaxassislik: Umumiy amaliyot hamshirasi

Ushbu ta'lim dasturi, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 11-sinf bitiruvchilari asosida shakllantirilgan guruhlarda, 3 yillik o'quv muddati bilan tashkil etiladi. Dastur doirasida nazariy va amaliy fanlarni to'liq o'zlashtirgan, shuningdek yakuniy davlat attestatsiyasini muvaffaqiyatli topshirgan bitiruvchilarga, o'rta professional tibbiy ma'lumotni tasdiqlovchi davlat namunasi asosidagi diplom beriladi.

Zaruriy ruhiy va fiziologik xususiyatlar: Atrofdagi voqealarni sinchkovlik bilan kuzata olish, diqqatni jamlab ushlab turish, fikrni muayyan yo'nalishda to'plash, harakatlarni aniq va holatga mos ravishda muvofiqlashtirish, tezkor tafakkur va taxmin qilish qobiliyati, yorug'likka sezgirlik, ma'lumotni tez va samarali yodlab qolish, harakatlar asosidagi xotira, shuningdek, turli vaziyatlarga moslasha olish qobiliyati.

Hamshiralik ishi yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan bitiruvchilar uchun ta'limni davom ettirish imkoniyatlari mavjud bo'lib, ular kasbiy tayyorgarlikni yanada chuqurlashtirish maqsadida malaka oshirish tizimi, sohaviy o'quv markazlari yoki maxsus kurslar orqali o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Shuningdek, tegishli yo'nalishdagi faoliyatini professional darajada davom ettirish uchun oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirish huquqiga ega.

Talabalarni o'qishga qabul qilish jarayoni amaldagi qonunchilik me'yorlariga muvofiq amalga oshiriladi.

"Hamshiralik ishi" ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan "Umumiy amaliyot hamshirasi" mutaxassisligi talabalari quyidagi kasbiy faoliyat turlarini amalga oshirishga tayyorlanadi:

- Kasalliklarning oldini olish, erta aniqlash va bemorlarni parvarish qilish bo'yicha ishlarni tashkil etish;
- Aholi salomatligining asosiy ko'rsatkichlarini muntazam kuzatib borish va tahlil qilish;
- Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholini chiniqtirish tadbirlarida faol ishtirok etish;
- Hamshiralik faoliyatiga tegishli bo'lgan muhim amaliy ko'nikmalarni egallash hamda ularni amalda qo'llash;
- Aseptika va antiseptika me'yorlariga rioya qilgan holda tibbiy muolajalarni bajarish;
- Tibbiy yozuvlar va hamshiralik hujjatlarini to'g'ri va belgilangan muddatlarda yuritish;
- Asosiy hayotiy belgilar — yurak urishi, qon bosimi, tana harorati va nafas olish tezligini o'lchash va baholash;
- Yotoq bosish yaralari (prolej)ning oldini olish choralari ko'rish;
- Yotqizilgan og'ir bemorlarni parvarishlash va ularning tana holatini muntazam o'zgartirib turish;
- Shaxsiy gigiyena qoidalarini saqlashda yordam berish (terini, quloq, ko'z, burun, soch, qo'l va oyoqlarni parvarishlash);
- Bemor kiyimlari hamda to'shak jihozlarini almashtirishni amalga oshirish;
- Dispanserizatsiya jarayonlarini tashkil etish va zarur hollarda bemorlarni dispanser nazoratiga olish;
- Maktab va maktabgacha muassasalarda sog'liqni saqlash choralari ko'rish, kasalliklarni barvaqt aniqlash va parvarishlash ishlarini olib borish, shuningdek, jismoniy tarbiya va o'quv mashg'ulotlari tashkil etilishini kuzatib borish;
- Keng qamrovli tibbiy ko'riklarni tashkil qilish;
- Profilaktik emlash tadbirlarini rejalashtirish va amalga oshirish;
- Yuqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida karantin guruhlarini tashkil qilish;
- Aholining shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etishini nazorat qilish.

- Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish va ularning saqlash shartlariga rioya etilishini nazorat qilish hamda sogʻlom ovqatlanishni tashkil etish;

- Korxonalar, tashkilotlar va taʼlim muassasalarida sanitariya-gigiyena qoidalarining muntazam nazoratini taʼminlash.

Shuningdek, oʻrta tibbiy professional taʼlim bitiruvchisi quyidagi umumiy malakalarga ega boʻlishi talab etiladi:

- Kelajakdagi kasbining jamiyatdagi ahamiyatini anglash va tibbiyot sohasida oʻz mutaxassisligining muhim jihatlarini bilish;

- Oʻz faoliyatini samarali tashkil etish, kasbiy vazifalarni hal etish usullarini aniqlash, ularning natijadorligi va sifatini baholash;

- Kutilmagan yoki noodatij vaziyatlarda xavf va xavotirlarni mustaqil tahlil qilish hamda toʻgʻri qarorlar qabul qilish;

- Kasbiy va shaxsiy rivojlanish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni izlash, tahlil qilish va baholash kabi koʻnikmalarga ega boʻlish.

Shuningdek, ular quyidagi kasbiy malakalarga ega boʻlishlari lozim:

- Inson hayotining turli yosh bosqichlaridagi asosiy qonuniyatlar hamda odam organizmidagi fiziologik va patologik jarayonlar va ularning hayot tarziga taʼsirini tushunish;

- Bemorlarni parvarish qilish va tibbiy yordam koʻrsatish jarayonida hamshiraning vazifa, burch va huquqlarini bilish;

- Kasbiy faoliyat jarayonlarini amalga oshirish uchun yuklatilgan vazifalarni samarali bajarish maqsadida ish joyini talab darajasida taʼminlash;

- Tibbiy asbob-uskunalarini sterilizatsiyaga tayyorlash va sterilizatsiya jarayonini bajarish;

- Kasalliklarning sabablari, rivojlanishi, asosiy simptomlarini va bemorlarni yoʻnaltirilgan davolash usullari hamda prinsiplarini bilish;

- Kasalliklarning oldini olishga oid chora-tadbirlarni tushunish;

- Shifokorgacha birinchi tibbiy yordamni kechiktirib boʻlmaydigan holatlarda koʻrsatish;

- Infeksion xavfsizlikni taʼminlash, sanitar-gigiyena va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar, aseptika va antiseptika qoidalariga rioya qilish;

- Favqulodda vaziyatlar haqida bilimga ega boʻlish va bunday vaziyatlarda shikastlanganlarni tibbiy saralashni amalga oshirish;

- Hamshiralik jarayonining bosqichlari va tibbiy hujjatlarni rasmiylashtirishni bilish;

- Hamshiralik faoliyati doirasida profilaktik va davolash-dagnostik muolajalarni oʻz vaqtida sifatli bajarish hamda davolash natijalarini baholash;

- Turli kasalliklar boʻyicha reabilitatsiya asoslarini bilish;

- Aholining turli qatlamlari oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish boʻyicha ishlarni tashkil etish;

- Kasbiy faoliyatda oʻz vakolatlari, masʼuliyati va zimmasiga yuklatilgan vazifalarning qonuniyligini aniqlash.

Turkiya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, umumiy amaliyot hamshirasining kasbiy faoliyatini mustahkamlash, ularning bilim va koʻnikmalarini zamonaviy talablarga asosida rivojlantirish sogʻliqni saqlash tizimining samaradorligini oshiradi. Ushbu tajribani Oʻzbekiston sharoitiga moslashtirib, taʼlim, malaka oshirish va huquqiy asoslarni takomillashtirish orqali sifatli tibbiy xizmat koʻrsatish darajasiga erishish mumkin.

Xususan, Turkiya tajribasiga tayangan holda, umumiy amaliyot hamshiralari faoliyatini tartibga soluvchi malaka standartlarini ishlab chiqish va ularni doimiy ravishda yangilab borish zarur boʻladi. Shu bilan birgalikda, Turkiya oliy tibbiyot muassasalari va hamshiralik

akademiyalari bilan hamkorlikda qo‘shma dasturlar, amaliyotlar, malaka oshirish kurslari va ilmiy loyihalarni yo‘lga qo‘yish, ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirishda muhim omil bo‘la oladi.

Shuningdek, Turkiya tajribasidan kelib chiqqan holda, O‘zbekistonda hamshiralik faoliyatini standartlashtirish maqsadga muvofiqdir. Bunda umumiy amaliyot hamshiralari uchun aniq malaka darajalari, baholash mezonlari va kompetensiyalar tizimini joriy etiladi va u o‘z samarasini beradi.

Turkiya tajribasida hamshiralarning ilmiy-tadqiqot ishlaridagi ishtiroki rag‘batlantiriladi. O‘zbekistonda ham ushbu yo‘nalishda grantlar, ilmiy maqola yozish va konferensiyalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish zarur va bu esa soha vakillarining yanada ilm izlashiga hamda tajriba orttirishiga sabab bo‘ladi.

Hamshiralarning jamoa ichida liderlik qilishi, qaror qabul qilishda faol bo‘lishi uchun menejment va kommunikatsiya bo‘yicha o‘quv kurslari joriy etilsa, ularda o‘z kasbiga bo‘lgan mas’uliyat, vazifa hamda o‘zlariga bo‘lgan ishonchi yana bir ortishiga asos bo‘ladi.

Zamonaviy sog‘liqni saqlash sohasida umumiy amaliyot hamshiralari muhim rol o‘ynaydi. Ularning kasbiy tayyorgarligi, bilim va amaliy ko‘nikmalari tibbiy yordam sifatiga, bemorlarning sog‘lig‘iga hamda davolash jarayonining muvaffaqiyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir etadi. Shunday ekan, malaka standartlarini yaxshilash va rivojlantirish dolzarb va zarur vazifa hisoblanadi.

Turkiya tajribasini tahlil qilish natijalari shuni ko‘rsatadiki, bu sohada uzluksiz kasbiy ta’lim, standartlashtirilgan malaka talablarini joriy etish, klinik amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish hamda hamshiralarning mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatlarini kengaytirish orqali sog‘liqni saqlash tizimining samaradorligi sezilarli darajada oshirilgan. Turkiyada umumiy amaliyot hamshiralari uchun malaka mezonlari xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, ular amaliyotda qat’iy tatbiq qilinadi va doimiy yangilanib boriladi.

Mazkur tajribani o‘rganish va uni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali hamshiralik faoliyatining ilmiy-metodik hamda amaliy asoslarini mustahkamlash, hamshiralarning kasbiy salohiyatini oshirish, shu bilan birgalikda, sog‘liqni saqlash xizmatlarining sifatini yuksaltirish maqsadida inson resurslarini yanada rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi prezidentning qarori, 30.09.2024-yildagi pq-345-son <https://lex.uz/docs/7132752>
2. Mehnat bazarinin gelecegi: ekonomik ve sosyal projeksiyonlar. oecd nazariy hisoboti. <https://www.oecd.org/>
3. <https://www.saglik.gov.tr/>
4. <https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi>
5. <https://lex.uz/docs/-5013007>
6. <https://lex.uz/docs/-6854214>
7. <https://www.mevzuat.gov.tr/>
8. hemşirelik kanunu 6283
9. https://www.olmaliqjst.uz/wpcontent/uploads/2023/04/hamshiralik_ishi_malaka_alab_50910203.pdf
10. meslekî yeterlilik kurumu kanunu 5544
11. <https://aciltip.medicine.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/818/2014/10/hkanun.pdf>